

ЭРУВЧАН СУЮҚ МАХСУЛОТЛАРНИНГ ҚОВУШҚОҚЛИГИНИ РОСТЛАШ ВА АВТОМАТИК НАЗОРАТ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИНИНГ ТАХЛИЛИ

Зайнобиддинов Хожиақбар

Андижон машинасозлик институти

“ИБ ва КТ” факультети 4-курс

Аннотация: мақолада эрувчан суюқ махсулотларнинг қовушқоқлигини ростлаш ва автоматик назорат қилишнинг замонавий ҳолати ва муаммоларининг тахлили баён этилган.

Калим сўзлар: қовушқоқлик, ростлаш, автоматик назорат, вискозиметр, ротация, вибрация, интеллектуаль.

Суюқ технологик махсулотнинг услубларини ишлаб беришини сифатини тавсифловчи муҳим энгиллаштиради.[1,2]. кўрсаткичлардан бири – қовушқоқлик Эрувчан суюқ моддаларнинг ҳисобланади. Кўп ҳолларда, якуний қовушқоқлигини ўлчаш учун лабораторияда махсулотлар сифати шу параметрни ҳар-хил тадқиқотлар ўтказиш мумкин, бу ҳар-хил саноат соҳаларида технологик жараён белгиланган қийматда сақлаш аниқлигига ҳар-хил саноат соҳаларида технологик жараён боғлиқ бўлади. Айни вақтда, қовушқоқликни учун ва тайёр махсулот сифати учун керак. тезкор назорат қилиш ва ростлашга қодир кўламда ривожланиши кенг бўлган мавжуд техник воситалар жамланмаси даврда, ишлаб ва арсенали катта эмас, шу мақсадга яроқли чиқариш жараёнлари кенг автоматлашган бўлган вискозиметрларнинг кам сонли тендинциясида аниқ ифодаланган, назорат қилиш тизими эффектлиги саноатни барча намуналари эса юқори бўлмаган метрологик соҳасини тавсифларга эга бўлиб, ё қўлланилиш соҳасини тартибга солиш ва технологик тартибга солиш жараёнлар бошқарувига уларнинг кириш асбобларнинг қониқарсиз фойдаланиш йўли бутун махсулотнинг қовушқоқлиги тавсифлари ҳамда суюқ махсулотлар билан аниқланади [3]. Маълум турга оид ва қовушқоқлигини ўлчаш ва назорат қилиш характерга эга бир қанча ишлаб натижаларининг такрорланувчанлигини чиқаришларни назорат қилишни тартибга қониқарсиз кўрсаткичи бу камчиликларни солиш ва эрувчан суюқ махсулотлар янада чуқурлаштиради.

Ҳозирги кунда автоматлаштиришнинг қовушқоқлигини аниқлаш талаб қилинадиган тез ўсиши ишлаб чиқариш жараёни ва халқ технология жараёнларнинг такомиллашуви ва хўжалигини барча соҳаси билан боғлиқ, жадаллашуви кўрсаткичларнинг сонини купайишида кузатилади.

Кимёвий , нефт-кимёвий ва нефтни қайта ишлаш саноати технологик жараёни, яъни дисперс қайта ишлаш соҳаси асосан, суспензия, каллоид эритмалар, ҳар-хил ёпишқоқ пластик материаллар билан боғлиқ. Бу махсулотларни ишлаб чиқаришда механик физикани ва суюқликларни таркибини билиш ва уларни ўзгариш қонуниятлари технологик жараёнлар бошқарувига таъсир кўрсатади, назорат ва автоматлаштириш жараёнини

Техник прогресс ривожланиши кенг қўламда ривожланаётган даврда, ишлаб чиқариш жараёнлари кенг автоматлашган тендинциясида аниқ ифодаланган, назорат қилиш тизими эффектлиги саноатни барча соҳасини ташкил қилишга ёрдам беради, уларни тартибга солиш ва технологик жараёнлар бошқарувига уларнинг кириш йўли бутун махсулотнинг қовушқоқлиги билан аниқланади [3]. Маълум турга оид ва характерга эга бир қанча ишлаб чиқаришларни назорат қилишни тартибга солиш ва эрувчан суюқ махсулотлар қовушқоқлигини аниқлаш талаб қилинадиган технология жараёнини бошқаришни таҳлил қиламиз.

Масалан, синтетик каучиклар ишлаб чиқаришда полимеризасия дви-нелстирол латекси жараёнини ташкил қилишда эмулцияни қовушқоқлигини тартибга солиш керак, ёки параметрлари узунлигига қараб полимеризацияни чуқурлигини айтиб берилади. Талаб қилинаётган эмулция қовушқоқлиги углеводород ва сув фазаси чиқимлари билан қўллаб қувватланади.

Полимерлар ишлаб чиқаришнинг якуний кўрсаткичини унинг молекуляр оғирлиги ташкил қилади. Якунида унинг полимер қовуш-қоқлигини учун аниқланади [5,6].

Ойна ишлаб чиқаришда қовушқоқлик бу - модданинг паст температураси билан характерланади, ўрта ҳароратда бир жинсли ва ёруғланиш ойна оғирлиги хусусиятини ифодалайди. Юмшатиш соҳасида ойнали қовушишни назорат қилиш тизимнинг ифодалари берилган [6]. Бу тизим автоматик вискозиметрларни эзгилаб ташлаш натижасида ҳосил бўлган патенциометр комплектида ишлаш чегараси $10^8 / 10^{12} \text{ Н*сек/м}^2$.

Ҳозирги кунда кўплаб нефтни қайта ишлаш заводларида дистиллят-ларнинг қовушқоқлик назорати пробларнинг чиқариш ўрнатилиш иши ва оралик резервуарларни даврий танлаб олиш билан шаклланади. Бундай назорат усули жараён бошқаруви ва тартибга солишни тامينлайди, хом-ашёдан олинадиган маҳсулотлар максимал даражага етишига йўл қўйил-майди.

Юқорида кўриб чиқилган ишлаб чиқаришларнинг таҳлили ва суюқликларда қовушқоқликни назорат қилиш ва таҳлил қилиш тизимини реолизациялайди. Кўриб турибмизки тизимлар ривожланган сари уларда асосан капилляр ва ротацион вискозиметрлар қўлланилади, бошқа қовушқоқликни ўлчаш усуллари ишлаб чиқариш саноатида қўлланилмаган. Бу ерда тақидлашимиз жоизки, назорат ва таҳлил қилиш тизими даражаси қониқарсиз, юқори иқтисодий эффект даражаси камроқдир [6].

Кўриб турибмизки, аралаш кимёвий ва нефтни қайта ишлаш ишлаб чиқаришда бошқарув ва назорат автоматлаштириш тизимини ташкил қилиш шароитида, қовушқоқликни ўлчаш катта аҳамиятга эга. Бу ерда қовушқоқликни ўлчаш учун маълумотли датчиклар ва бошқарув элементлари аҳамиятга эга. Қовушқоқликни ўлчашни тўғри қўллашга талаблар керак: ҳароратни узлуксиз тامينлаш, қисқа инерционлик, юқори аниқлик, стандарт ва унификацияланган кириш сигналлари (электрик, пневматик ва рақамли) ва бошқалар.

Ҳозирги кунда бази бир ҳолатларда технологик жараёнларни назорати ва бошқаруви эгри параметрлар билан ифодаланади. Бу эса, мавжуд бўлган назорат

ускуналари (шу билан бир қаторда қовушқоқлик ҳам) ўзининг техник харакати билан талаб қилинаётган аниқ ишлаб чиқаришни қониқтирмайди. Бу ерда кўриниб турибдики ишлаб чиқаришда қовушқоқликни автоматик назорат қилиш учун юқори сезувчанлик ва аниқлик билан ишлайдиган РІР назорат қилиш тизимни базаси киритилиши ва технологик жараёни тартибга солиш ўзида актуал ва илмий-техник янгиликлар ёрдамида ривожлантириш талаб этилади, бунинг ечим эса, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларни сифати ва энергия ресурсларни тежаш билан асосланади. Масалани ечиш автоматик ва суюқликнинг қовушқоқлигини узлуксиз ўлчаш билан боғлиқ. Бу босқич якуний натижа ва муфаккиётни белгилайди.

Бунинг учун таниш ишланмаларни кўриб чиқилди ва мавжуд бўлган РІР база тизимидаги ёпишқоқликни биринчи ўлчаш ўзгартиргичларни таҳлил қилиш лозим. Шу мақсадда куйидаги асбобларнинг тавсифлари ва ишлаш принциплари таҳлили ўрганилиб чиқилди:

Ротацион усул қовушқоқликни ўлчаш суюқликда цилиндрик ёки бошқа формадаги танасини айланиши билан ҳосил бўладиган қаршилик моментини аниқлашга асосланган.

Қовушқоқликни ўлчашнинг капилляр усули аниқ ҳисобланиб кенг тарқалган. Шунини айтиш лозимки, барча намунали аппаратура ёпишқоқлигини ўлчашда шу усулга асосланади [3].

Қовушқоқлик ўлчашнинг вибрацион усули, тебранувчан қовушқоқликни ўлчашчиларлар техникада қўллаш учун илғор ҳисобланиб, куйидаги асосий афзалликларга эга: ишлатилишда соддалик ва қулайлик, тебранувчан зонднинг кўриниши кичик, юқори ҳарорат ва босимда мавжуд хавфли портловчи суюқликларни назорат қилиш имконияти, яхши динамик параметрлар, технологик жараён ҳолатининг бажарилиши учун ахборотни ўлчаш ва узатиш жараёнини автоматлаштириш, ҳамда уни интернет-технологияси асосида катта масофада теле ўлчов ёки узлуксиз каналлар алоқаси орқали узатиш имконияти.

Амплитуда усули (авто тўлқинли).
 $\eta \leq (5 \div 25)$ Па-с динамик ковушқоқликни суюқликлар учун суюқлик ковушқоқлигини ўлчашда амплитуда усулидан жуда содда, автоматлаштиришга тез берилувчанлиги боис фойдаланиш қулай.

Жаҳон миқёсида тезкор назорат учун мўлжалланган назорат қилишнинг аналитик қурилмаларини ишлаб чиқиш бўйича бир қатор етакчи илмий-тадқиқот институтлари ва олий таълим муассасалари, жумладан, Massachusetts Institute of Technology, Emerson Electric Manufacturing ва University of Missouri (АҚШ), «Siemens» ва University of Munster, Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (Олмония), Imperial College London (Буюк Британия), Osaka University ва Tokyo Institute of Technology (Япония), Korea Advanced Institute of Science and Technology (Жанубий Корея), Менделеев номидаги Умумроссия Метрология илмий-тадқиқот институти, Духов номидаги Умумроссия Автоматика илмий-тадқиқот институти ва ТошДТУ (Ўзбекистон) да илмий-тадқиқотлар олиб борилмоқда. Суюқ мухитларнинг ковушқоқлигини ўлчаш ва тадқиқ қилиш муаммолари ечимларига чет эл олимларидан J.F.Steffe, J.I.Lohrenz, R.A.Brown (АҚШ), M.Brizard, C.Verdier (Франция), Gert Böhme, J.F.Richardson, Bernard Coleman (Олмония), Dabir S. Viswanath (Ҳиндистон), Е.Н.Политов, А.В.Чупаев, А.Н.Пирогов, О.Ю.Кузьменко, Б.М.Кадилов, С.В.Крутин, В.Г.Ушаков, В.Н.Белоненко, А.С.Зорин, Л.П.Карташов, Г.Шрамм, Н.Г.Фарзана, М.Мустафаев, М.М.Мордасов, Амер Махмуд Ал-Рваши ва республикамик олимларидан Х.П.Ташпулатов, Н.Р.Юсупбеков, Д.А.Абдуллаев, Т.Д.Раджабов, Т.Ф.Бекмуратов, П.Р.Исматуллаев, В.А.Соловьев, М.П.Мухитдинов, А.А.Азимов, Р.К.Азимов, Ю.Г.Шипулин,

О.Ш.Хақимов, А.А.Абдувалиев ва бошқалар катта ҳисса қўшганлар.

Республикамикиз ва чет эл олимлари (Н.Р.Юсупбеков, Т.Д.Раджабов, Н.Wilkinson, Г.В.Виноградов, А.Я.Малкин, М.М.Мордасов, Г.Шрамм ва б.) фикрига кўра ковушқоқликни ўлчашнинг капиллярли усули энг аниқ ҳисобланиб, сезгирлиги, универсаллиги ва дискретлиги билан ажралиб туради ҳамда асбоб сифатида амалга оширилишининг яширин имкониятларидан тўла фойдаланилмаган. Бироқ капиллярли вискозиметрларнинг асосий камчиликларидан бири – ўлчаш ўзгартириши амалининг такомиллаштирилмаганлиги ва мукаддам аниқ баҳолаш ўтказилмаган баъзи бир иккиламчи гидродинамик самаралар ва ҳодисалар мажмуининг таъсири билан белгиланувчи даражалаш тавсифининг беқарорлиги, ўлчаш диапазонининг торлиги ҳисобланади. Қовушқоқлик ўлчаш асбобларини ишлаб чиқиш ва модернизациялаш муаммолари А.В.Чупаев, О.Ю.Кузьменко, М.М.Мордасовларнинг ишларида тадқиқ этилган.

У. Рузиевнинг тадқиқот ишида кимёвий-технологик жараёнларга хос бўлган ковушқоқликни ўлчашнинг ўзига хос шароитлари ўрганилган ва шу асосда ковушқоқликни назорат қилишнинг мавжуд капиллярли, ротацион, ультратовушли ва бошқа вискозиметрлари таснифи таклиф қилинган.

Бу таҳлил интеллектуал ковушқоқликни ўлчовчи қурилмани ишлаб чиқишга йўл очди, ушбу орқали эрувчан ва суюқ махсулотларини ковушқоқлигини юқори аниқликда ўлчаш имконияти вужудга келади ва ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш ва бошқаришда қўлланилиши мумкун.

Адабиётлар

1. Юсупбеков Н.Р. Рузиев У.А. Капиллярный гидродинамический вискозиметр – Журнал «Химическая технология. Контрольиуправления». –Ташкент, 2012. –№ 3.
2. Абакян А.А. Перспективы и проблемы промышленной вискозиметрии. Промышленность Армении, 2017, №10,с.12-17.

3. Осовская И.И., Антонова В.С. Практическая вискозиметрия: учебное пособие; ВШТЭ СПбГУПТД–СПб., 2018.-78 с.

4. Катюхин В.Е. Определение вязкости жидкостей. / В.Е. Катюхин, С.Н. Карбаинова. – Томск: Издательство ТПУ, 2007. – С. 24.

5. Методы измерения вязкости и пластичности нефтепродуктов [Электронный ресурс]. Режим доступа:

<http://www.tehnoinfo.ru/plastichnostnefteproduktov/9.html>

6. Методы определения вязкости [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://www.terver.ru/Metody_opredelenija_vjazkosti.php

